

La Biblioteca del Seminario metropolitano San Atón de Badajoz (IV). Libros del siglo XVII impresos en Suiza

ROCÍO PÉREZ ORTIZ

Licenciada en Comunicación Audiovisual

Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón

rocioperezortiz@gmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Archivera Diocesana y Bibliotecaria del Seminario San Atón

mgperort@gmail.com

Recibido: 22 de julio de 2021

Aceptado: 20 de agosto de 2021

RESUMEN: en este número de *Pax et Emerita* se continúa con el estudio pormenorizado sobre los libros del siglo XVII que se custodian en el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. La importancia de los títulos recogidos en dicha biblioteca, así como la riqueza de los mismos para nuestro país, hace necesario el estudio de estos fondos para conocer en profundidad los mismos y así hacerlos llegar a los investigadores y estudiosos. En sucesivos volúmenes se irá completando este fructífero siglo país a país. Este cuarto número continuará con el estudio de los libros impreso en Suiza en este siglo.

Palabras clave: biblioteca, Seminario San Atón, libros del s. XVII.

ABSTRAC: in this issue of *Paxet Emerita* we continue with the detailed study of 17th century books kept in the old collection of the Library of the Metropolitan Seminary of San Atón de Badajoz. The importance of the titles recognized in said library, the wealth of them for our country, it is necessary to study these funds to know them in depth and thus reach researchers and scholars. In successive examples this fruitful century will be completed country by country. This third issue will continue with the study of books printed in Suizain this century.

Keywords: library, San Aton Seminar, books s. XVII.

1. INTRODUCCIÓN

Cada año por estas fechas salen a la luz los estudios sobre el fondo bibliográfico de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. El origen de los mismos viene de la necesidad de mantener vivo el rico fondo de dicha institución, darlo a conocer, para que sea parte de la sociedad de la cultura que nos rodea. Así se concretó el comienzo de este estudio centrado en una de las partes más importantes y significativas que componen el fondo de dicha biblioteca, el fondo antiguo, que tanto por su calidad, cantidad y conservación hacen de él uno de los más importantes de la región, así como de la biblioteca¹ en sí, convirtiéndose en un núcleo de referencia para estudiosos, los cuales acuden para poder indagar en esas maravillosas obras antiguas, más del 50% del fondo, y darles la vida que necesitan a través de sus investigaciones.

Este completo y exhaustivo estudio daba comienzo en 2007 por parte de D. Francisco Tejada Vizuete y D^a. María Guadalupe Pérez Ortiz. Como la cantidad total de libros a estudiar era elevada se decidió llevar a cabo una división de estos los mismos para hacer más fácil la investigación, así como para su posterior lectura y análisis. La opción que se adoptó fue que el hilo conductor de esta división fueron los países de origen de estos libros, siendo estudiados a su vez los impresores y editores, así como las portadas de los libros inventariados. Y el resultado fue el siguiente:

- La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (I). Libros del siglo XVI impresos en España².
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon³.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes⁴.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia⁵.

Desde hace cuatro años se continúa con este estudio siguiendo los parámetros que se fijaron a la hora de proceder con las obras del siglo XVI, pero en esta ocasión con los libros del siglo XVII; 1731 es el número de referencias con las que partimos en la investigación, de ahí que se decidiera la división por países para analizarlas.

Según su procedencia estos son:

¹Una de las mejores de la región, tanto por la cantidad como por la calidad de los fondos que en ésta se custodian, de muy diversas materias. La biblioteca jugó un papel fundamental siglos atrás y aumentó el valor de la misma con la Real Cédula de Carlos IV de 17 de agosto de 1793, por la que se reconocía como primer centro universitario de la región al Seminario San Atón.

²Cf. Paxet Emerita³ (2007) 375-444.

³Ibid., 4 (2008) 409-475.

⁴Ibid., 5 (2009) 289-358.

⁵Ibid., 6 (2010) 497-555.

PAÍS DE IMPRESIÓN	N.º DE LIBROS
ALEMANIA	140
BÉLGICA	124
COLOMBIA	1
ESPAÑA	721
FRANCIA	413
HOLANDA	12
ITALIA	159
MÉXICO	2
PORTUGAL	78
S.L.	30
SUIZA	51
Total	1731

I. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

Ante todo, queremos que el estudio ayude al lector a fijar un panorama del material que pueden encontrar; nuestro deseo es el de facilitar la comprensión del estudio por lo que tomamos la decisión de seguir acotando el cómputo general. El primero de los artículos que publicamos versaba sobre España, su elección fue debido a que era el lugar con mayor producción en este siglo, como puede verse en el siguiente gráfico, con un total de 721 títulos custodiados en esta biblioteca.

1. Distribución de libros del s. XVII por población española de publicación

De esta manera en el volumen XIV de esta misma revista, correspondiente al año 2018, se publicó el primero de los artículos correspondiente al siglo XVII: *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (I). Libros del siglo XVII impresos en España*⁶.

Siguiendo este camino, en el volumen XV de 2019 se publicó *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (II). Libros del siglo XVII impresos en Bélgica y Holanda*⁷; un total de 136 ejemplares entre los que destacamos la ciudad belga de Amberes, quedando distribuidos así:

2. Distribución fondos del siglo XVII en Bélgica y Holanda

El pasado año pudieron disfrutar de un bloque más de este completo estudio, en aquella ocasión nos decantamos por Portugal para conocer su producción bibliográfica en el siglo XVII; un total de 78 títulos divididos entre Coimbra, Évora, Braga y Lisboa se guardan en nuestra biblioteca.

3. Distribución fondos del siglo XVII en Portugal

⁶ En dicho volumen podrán conocer con más exactitud la situación de España en cuanto a la producción literaria, así como cuántos son los ejemplares que en esta Biblioteca se custodian y a qué ciudades pertenece la mayor impresión.

⁷ Recordemos que dentro de Bélgica se estudió la producción en Amberes, Bruselas, Lovaina y Malinas; por su parte en Holanda el estudio se centró en Ámsterdam, Rotterdam y Utrech.

Y ahora, con el nuevo número entre sus manos, podrán disfrutar de un bloque más de este completo estudio; en esta ocasión hemos decidido viajar a Suiza para conocer su producción bibliográfica en el siglo XVII y, cómo no, las referencias que en nuestro fondo antiguo se custodian; un total de 51 títulos, de los que la mayoría fueron impresos en Ginebra (50) y uno solo en Basilea divididos entre Ginebra y Basilea.

4. Obras impresas en Suiza, siglo XVII

2. EL LIBRO EN EL SIGLO XVII. BREVE REPASO HISTÓRICO-CULTURAL

La cultura siempre ha ido directamente ligada con los acontecimientos históricos que se han ido aconteciendo, marcando así las etapas de la historia y la evolución de la cultura de la sociedad del momento.

Si hay acontecimientos que han marcado un antes y un después en la forma de ver la cultura, sobre todo, en el nivel que iba adquiriendo la misma en la sociedad con su repercusión en el pueblo, estos han sido la Reforma de Lutero, con su correspondiente posterior Contrarreforma, el concilio Tridentino o la Ilustración.

No podemos olvidar que en los siglos XVI, XVII y XVIII la producción de libros era baja debido a los grandes costes que suponía, no estaban tan extendidos en la sociedad, y se convirtieron en un objeto de lujo al alcance de unos pocos.

En el siglo XVII, la economía y la política serían los ejes en torno a los que giraría la sociedad, esos sí, siendo la corona, con su poder ilimitado quien movía los hilos de la vida a todos sus niveles, incluso la cultura se verá afectada. La ciencia y la literatura comenzarán a desarrollarse, no como sería lo esperado, pues la calidad de los libros era baja, los costes había que abaratarlos.

La presencia visual de los libros cambia, el aderezo era de estilo barroco, los libros se decoraban más que en otras épocas, sobre todo las portadas, cargadas de contenido, el título, el autor y la imprenta; el cobre empieza a ganar protagonismo, siendo ahora los grabados de este metal. Eso sí, hay que recordar que todo lo que tenía que ver con las encuadernaciones era artesanal; los libreros y las propias bibliotecas eran los que realizaban este trabajo, ya que ellos conocían el valor del material que tenían en sus manos. Es gracias a ellos como surgen hitos que marcarán las formas de hacer con el tiempo, naciendo así los nuevos formatos, tales como los folletos y las revistas científicas que han llegado hasta nuestros días.

Poco a poco, y gracias a los avances y a los grandes cambios en la forma de ver los libros y de hacer, las bibliotecas van adquiriendo la importancia que les corresponde, crecen sus fondos con compras y donaciones, con mecenas que encuentran en este servicio una forma de ayudar a la sociedad y empieza a especializarse la persona encargada de las bibliotecas, lo que con el tiempo se conoció como bibliotecario.

Hay que destacar algunos hechos acontecidos en diferentes países de Europa que marcarían la vida de los libros en la época; en España las imprentas se localizaron en Madrid, destacando la Imprenta Real, aunque no hay que olvidar la impronta de Alcalá de Henares en esta materia. En cuanto a las bibliotecas, eran principalmente eclesiásticas, las universitarias no tenían peso en la cultura del momento.

En Francia se limita la edición y producción, reduciendo el número de talleres a 36 en París. Se obliga a que los aprendices en estos talleres sean franceses y católicos. Y es también el país galo donde el Cardenal Mazarino creó una biblioteca con 40000 volúmenes, poniendo al frente a Naudé, el bibliotecario que redactó el primer manual de biblioteconomía en francés: *Advis por dresser une bibliothèque*.

Sin Inquisición y absolutismo, Holanda se convierte en el centro de la producción de libros en la Europa del siglo XVII.

Alemania es el origen de las publicaciones periódicas que nacen con periodicidad semanal. A éstas se suman las revistas científicas que hasta entonces se publicaban en latín y pasan a lenguas vernáculas.

En Inglaterra nace en Oxford la biblioteca Bodleiana, considerada la principal biblioteca de investigación del país. Se inaugura en 1602 con 300 manuscritos y 1700 impresos, obras de teología protestante y católica en latín y lengua vernácula.

Y en Italia Federico Borromeo crea en Milán la Ambrosiana con 15000 manuscritos y más de 30000 impresos.

Como hemos visto, fueron muchos los acontecimientos en Europa que han ido marcando la producción libresco y que fueron los responsables de poner los cimientos de lo que hoy en día pasa por nuestras manos.

3. APROXIMACIÓN AL PANORAMA BIBLIOGRÁFICO EN SUIZA EN EL SIGLO XVII

En este volumen viajaremos al país alpino, Suiza será nuestro destino bibliográfico, y con él las ciudades de Ginebra y Basilea, de las que en la biblioteca se custodian en su fondo antiguo 51 obras, distribuidas así:

Distribución de obras impresas en Suiza en el siglo XVII	
Basilea	1
Ginebra	50
Total	51

II. Obras impresas en Suiza, siglo XVII

Sin duda, la situación geográfica de Suiza afectará a su actividad en todos los ámbitos, pues limita con Alemania al norte, al oeste con Francia, Italia al sur y al este con Austria y Liechtenstein, y la cultura en estos países, como es el caso de Italia, se ha convertido en un referente.

Echando la vista atrás en el tiempo nos situamos en la Suiza de los siglos XVI y XVII, el crecimiento del autoritarismo de las familias gobernantes crecía sin parar en estos tiempos, esto conllevó que a mediados del siglo XVII con la crisis financiera que sufría el país debido a la Guerra de los Treinta años, provocara una guerra campesina, reivindicando sus derechos enajenados por los gobernantes. Pero no solo se queda ahí la situación, los conflictos religiosos entre cantones católicos y protestantes seguían, todo ello era el caldo de cultivo perfecto para los enfrentamientos violentos.

La llegada de la imprenta permitió que la difusión de obras aumentara y éstas fueran más amplias y variadas. Entre ellas hay que destacar la primera impresa de 1507, la *Kronica vnderlo blichen Eydgnoschaft* escrita por Petermann Etterlin, una obra histórica. La producción siguió y en 1584 destacamos *Gemeine rloblicher Eydgnoschaft Stetten, Landenund Völkeren Chronik wiriger Thaaten Beschreibung* de Johanner Stumpf, redactada con la ayuda de numerosos historiadores de la época y largamente ilustrada y acompañada de planos cartográficos.

Sigue la producción, pues los siglos XVI y XVII fueron muy fructíferos, sobre todo, el primero con el arranque y empuje de la imprenta a finales del XV y comienzos del XVI.

Si hay que destacar una obra del siglo XVII en Suiza ésa es la primera historia nacional escrita en francés, *Abrégé de l'histoire générale de la Suisse*, aparecida en 1666 en la ciudad de Lausana y escrita por Jean-Baptiste Plantin.

La Reforma protestante y su adopción por casi la totalidad de las ciudades suizas impondrá una reescritura de algunos pasajes de la historia del país. Este es el caso en particular de Rudolf Wyssenbach, impresor zuriqués especializado en la publicación de poemas épicos en panfletos. En 1601 publica una versión reescrita de la *Batalla de Näfels* que, además de añadir numerosos elementos dramáticos, transforma las oraciones realizadas en el Cantón de Glaris, dirigida a San Hilario y San Fridolin, santos protectores del país. Ahora se dirigen en exclusiva a Dios, consiguiendo así un texto más conforme al público protestante de la ciudad de Zúrich.

El período de la Ilustración estará marcado por la publicación en 1680 de la *Historia naturalis Helvetiae curiosa* del médico Johann Jakob Wagner, que aborda la historia del país desafiando algunos mitos y fuentes históricas.

Sin duda Suiza, con Ginebra a la cabeza, supo aprovechar sus capacidades para irse abriendo un importante hueco en el mundo del libro; aunque, como ya hemos comentado en los otros artículos, es verdad que el siglo XVII no es el del mayor esplendor para el país en este ámbito, pero sí asentó las bases para que los visionarios supieran trasladar su ideas y necesidad a años posteriores, en los que sí aumentó la producción y en los que recuperó la importancia de tiempo atrás.

La situación del país nos lleva a estudiar algunas de las obras que en Basilea y Ginebra se publicaron, queremos acercar a los lectores algunas de las obras más significativas del conjunto sin extendernos sobremanera, pero permitiendo así ir completando un panorama del riquísimo patrimonio bibliográfico que se conserva en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz, considerada una de las mejores bibliotecas de fondo clásico de toda Extremadura.

4.1. Basilea

Si por algo se ha caracterizado la ciudad de Basilea a lo largo de los siglos es por ser la capital cultural de Suiza, con una influencia directa de los países con los que hace frontera, Francia y Alemania. Se convirtió con el Renacimiento en el mayor centro comercial cultural del momento, consiguiendo mantenerlo hasta nuestros días.

En Basilea se encuentra la Biblioteca Universitaria, fundada en 1622, una de las más importantes de Suiza, dando servicio a siete facultades distribuidas por toda la ciudad; comprende la colección existente de la universidad y ejemplares de claustros secularizados, lo que la convierte en un referente europeo.

Conozcamos ahora el ejemplar de esta ciudad que se custodia en la Biblioteca de Seminario Metropolitano San Atón:

JOSEFO, Flavio. *Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri XX. adiecta in fine appendicis loco vita Iosephi per ipsum conscripta; De Bello Iudaico libri VII...* Basilea: apud Froben, 1648. T 26.022.

Flavio Josefo (Jerusalén, c. 37 – ¿Roma? c. 100) fue un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes. Hombre de acción, estadista y diplomático, fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. Apresado y trasladado a Roma, llegó a ser favorito de la familia imperial Flavia.

En Roma escribió en griego sus obras más conocidas: *La guerra de los judíos*, *Antigüedades judías*, *Autobiografía* y *Contra Apión*.

Fue considerado como un traidor a la causa judía y odiado por los judíos. Su obra fue preservada por los romanos y los cristianos.

Las obras de Josefo son las principales fuentes de nuestra comprensión de la vida y la historia judía durante el siglo I.

El siguiente trabajo de Josefo es su obra de veintiún volúmenes *Antigüedades judías*, completada durante el último año del reinado del emperador Flavio Domiciano, alrededor de 93 o 94 d. C. Al exponer la historia, la ley y las costumbres judías, entró en muchos debates filosóficos actuales en Roma en ese momento. Nuevamente ofrece una apología por la antigüedad y el significado universal del pueblo judío.

Describe la historia judía que comienza con la creación, transmitida a través de la tradición histórica judía. Abraham enseñó ciencia a los egipcios, quienes, a su vez, enseñaron a los griegos. Moisés estableció una aristocracia sacerdotal senatorial que, como la de Roma, resistió la monarquía. Las grandes figuras del Tanaj se presentan como filósofos-líderes ideales. Incluye un apéndice autobiográfico que defiende su conducta al final de la guerra, cuando cooperó con las fuerzas romanas.

4.2. Ginebra

Aunque como hemos ido viendo la cantidad de ejemplares de libros de Suiza que se guardan en esta Biblioteca no es elevada, si hay que destacar la situación de Ginebra, que poco a poco va cogiendo fuerza en la producción libresca, esa que en el siglo XVI era muy importante.

Ginebra se convirtió en uno de los centros de producción de obras protestantes que se expandieron por toda Europa, acaparando un total de 160 imprentas para 20.000 habitantes que se registraban a mediados del siglo XVI en la ciudad.

Además de los refugiados por motivos religiosos, la ciudad helvética se convirtió en el hogar de otros emigrantes, como el impresor y humanista parisino Robert Estienne. Quería aprovechar el ambiente propicio para su sector que se daba en la ciudad fronteriza con Francia.

Con todo ello, el libro impreso se convirtió en uno de los primeros productos exportados de Ginebra.

Conozcamos ahora dos de las obras que en el Biblioteca del Seminario se custodian, una de Antonio Pérez y otra de Robert Boyle.

PÉREZ, Antonio. *Las obras y relaciones*. Ginebra: Imprenta de Samuel Chouët, 1654. L 28.169.

Antonio Pérez nace en la localidad de Valdeconcha, Guadalajara, allá por el año 1541 falleciendo en París, Francia, en 1611. Ya desde los inicios podemos comprobar cómo su vida está llena de nebulosas y de incógnitas. Los datos oficiales lo hacen hijo de Gonzalo Pérez (que también fue secretario del emperador Carlos I y después del propio Felipe II) y de doña Juana de Escobar.

Joven bien posicionado, las crónicas lo muestra como bien dotado intelectualmente, de físico agradable y bien parecido, ambicioso, prudente y muy dado a las intrigas.

Al fallecer su padre, en 1566, queda vacante la Secretaría de Estado, y es propuesto para suplir su vacío, cosa que sucedió en 1567 y oficialmente ratificado por el rey en 1568. Pese a su juventud, contaba en esas fechas con apenas 28 años, Pérez ostentaría una de las carteras de gobierno de uno de los países más poderosos de la época.

Presuntamente involucrado en el asesinato de Juan de Escobedo, los intentos de arrestarlo provocaron un motín que aparentemente lo ayudó a escapar de la prisión y huir de España con la ayuda de quienes lo apoyaban. Pasó sus últimos años en Francia.

La obra que hemos elegido consta de documentos y numerosas cartas que se refieren a lo ocurrido antes de su salida de España; unos comentarios en unas acotaciones marginales vienen a completar los datos informativos. Alcanzó de inmediato un enorme éxito. Los sucesos de su vida desde el asesinato de Juan de

Escobedo, secretario de don Juan, hasta su exilio en Francia en 1591, las persecuciones que ha sufrido, apasionan y conmueven.

Pero su finalidad es servir de ejemplo a todos los privados proponiéndoles una cantidad de consejos para “navegar sin zozobrar en el piélago de cortes de Príncipes”. Nunca se le ocurre poner en tela de juicio la autoridad del rey ni el poder de la monarquía. Su intento es transmitir las lecciones enseñadas por su padre y sacadas de su propia experiencia. De este modo, hace hincapié en los peligros que corren los privados a causa de los abusos del poder de la monarquía y de las pasiones del monarca cuando, en su oficio, este último se deja llevar por sus pasiones personales.

BOYLE, Robert. *Opera varia quorum posth ac exstat cathalogus cum indicibus necessariis, multisque figuris aen eis.* Ginebra: Apud Samuelem de Tournes, 1680-1696. 6 vols. C 5.007

Robert Boyle (Waterford, 25 de enero de 1627 – Londres, 31 de diciembre de 1691) fue un filósofo natural, químico, físico e inventor. También fue un prominente teólogo cristiano. Como científico es conocido principalmente por la formulación de la ley de Boyle, además de ser generalmente considerado como el primer químico moderno y, por lo tanto, uno de los fundadores de la química moderna. Su obra *The Sceptical Chymist* (El químico escéptico) es considerada una obra fundamental en la historia de la química.

Además, Boyle dedicó mucho tiempo a la teología cristiana, mostrando una inclinación a los aspectos prácticos e indiferencia por las polémicas. Con la Restauración era bien recibido en la corte, y en 1665 pudo haber sido nombrado director del colegio de Eton de haberse ordenado, algo a lo que se negó en la creencia de que sus escritos sobre temas religiosos tendrían un mayor valor en la medida en que fueran obra de un laico y no de un ministro a sueldo de la iglesia.

Como director de la Compañía de las Indias Orientales gastó grandes sumas en la misión evangelizadora, contribuyendo a sociedades misioneras y a la traducción de la Biblia o fragmentos de la misma a diferentes idiomas.

Su magna obra publicada un año antes de morir, *El Cristiano Virtuoso* (1690), sería más tarde una influencia que fue retomada por John Locke en *The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures*.

4. CONCLUSIONES

Este cuarto artículo es la continuación de un conjunto más amplio de trabajos con el que se pretende conocer en profundidad el rico y extenso fondo antiguo que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia.

Solo hay que echar la vista atrás, situarse en finales del siglo XV, y hacerse una composición de los fondos considerados antiguos (1500-1900, aproximadamente) para crear el panorama que en artículos como éste se pretende presentar.

Se ha continuado el ciclo que en números anteriores de la revista ya se empezara con el siglo XVI, por ello a lo largo de diversas publicaciones se conocerá el siglo XVII; en este cuarto artículo Suiza es la protagonista.

Es verdad que tras el estudio hemos visto que el país alpino no tiene una gran producción a lo largo del siglo XVII, sin embargo esta centuria sentaría las bases de cara al siglo XVIII. De hecho, esa escasa producción queda patente en las obras que se custodian en la Biblioteca, solo 51, decimos solo porque comparado con otros países ya estudiados es una cantidad testimonial.

Ginebra y Basilea son las ciudades en las que nos hemos centrado, las más importantes en cuanto a producción cultural y que con el paso de los siglos se han ido consolidando, siendo un elemento principal la situación geográfica de las dos, la primera haciendo frontera con Francia, y la segunda con Francia y Alemania. Ambas son las ciudades más pobladas tras Zúrich.

Una vez que se habían analizado las producciones de las ciudades se decidió escoger algunas obras significativas de las que aquí se guardan. Se pueden seguir diversos criterios para la selección de las mismas, en este caso decidimos escoger las autores más representativas.

Así se consigue crear un panorama de la situación en cuanto a la edición de libros en Suiza del siglo XVII que forman parte de los más de 50.900 volúmenes que componen la biblioteca a estudiar. El quinto artículo nos llevará a seguir analizando el resto de Europa (Alemania e Italia) e incluso cruzando el Atlántico (Colombia y México). Por último, se adjunta un anexo con todos los títulos de libros impresos en Suiza en el siglo XVII que aparecen en esta biblioteca.

5. BIBLIOGRAFÍA

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España”, en Pax et Emerita 3 (2007) 375–444.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon”, en Pax et Emerita 4 (2008) 409–475.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes”, en Pax et Emerita 5 (2009) 289–358.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia”, en Pax et Emerita 6 (2010) 497–555.

ANEXO. LISTADO DE LIBROS IMPRESOS EN SUIZA EN EL SIGLO XVII QUE APARECEN EN LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ⁸

Basilea

JOSEFO, Flavio. *Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri XX. adiecta in fine appendicis loco vita Iosephi per ipsum conscripta; De Bello Iudaico libri VII...* Basilea: apud Froben, 1648. T 26.022

Ginebra

AURELIUS, Annaeus Robertus. *Annaei Roberti Aurelij... Rerum iudicatarum libri IIII*. Ginebra: apud Samuelem Crispinum, 1610. D 2.104

BOYLE, Robert. *Cogitationes de S. Scripturae stylo*. Ginebra: apud Samuelem de Tournes, 1680. C 6.032

BOYLE, Robert. *Opera varia quorum posth ac exstat cathalogus cum indicibus necessariis, multisque figurisaeneis*. Ginebra: Apud Samuelem de Tournes, 1680-1696. 6 vols. C 5.007

BOYLE, Robert. *Opera varia*. Ginebra: apud Samuelem de Tournes, 1686-1696. 9 vols. C 6.032

BOYLE, Robert. *Roberti Boyle Opera varia quorum posth ac exstat cathalogus cum indicibus necessariis, multisque figurisaeneis*. Ginebra: apud Samuelem de Tournes, 1680-1688. 7 vols. C 5.001

CAROCCI, Vincenzo. *Tractatus de remediis contra praeiudiciales sententias, vel dam nosas executiones, quae ad aduocatis, ausarum que patronis iuxta proxim opponisolent*. Ginebra: apud Philippum Albertum, 1621. D 2.076

CLARO, Giulio. *Iulii Clari Alexandrini... Opera Omnia sive practica civilis atque criminalis*. Ginebra: apud Sammuelis Chouer, 1666. D 5.025

Corpus Iuris civilis in IIII partes distinctum quarum prima continentur. Ginebra: apud Ioannem Vognon, 1619. D 1.053

⁸ Los títulos que aparecen repetidos en la biblioteca son referenciados en este anexo una única vez.

Corpus iuris civilis in IV partes distinctum quarum prima continentur indices, institutionum libri III; digestorum seu Pandectarum Libri L. Ginebra: apud Petrum&Iacobum Chouët, 1628. D 1.041

Corpus Iuris Civilis Iuris civilis rom. initia et progressus ad leg. XII tabularum brevis commentatio; exulpiani fragment. Tituli XXIX... Ginebra: apud Crispini, 1637. D 1.058

Corpus Juris Civilis. Codex. Ginebra: apud Petrum et Iacobum Chouet, 1626. D 1.016

DEMÓSTENES. *Opera.* Ginebra: apud Petrus de la Rouiere, 1607. (2 vols.). FC 5.044

DUARDUS, Leonardus. *Commentariorum in Extrauag. Pii Papae V. De forma creandi census, in duas partes in prooemium scilicet & in octo SS. Distinctam tomus primus [-secundus]...* Ginebra: apud Iacobus Stoer, 1635. T 5.131

GODOFROY, Jacques. *Nouus in titulum Pandectarum de dimensis regulisiuris antiquae commentarius...* Ginebra: sumptibus Petri Chouët, 1653. D 1.057

GRATIANUS, Stephanus. *Disceptationum forensium iudiciorum.* Ginebra: apud Petrum Albertum, 1662. 5 vols. T 1.419

MANGET, Jean Jacques. *Bibliotheca medico-practica sivererum medicarum thesaurus cumulatissimus quo omnes prorsus humani corporis morbos aeaffectiones.* Ginebra: apud Joan Ant. Chouët, 1695-1697. 4 vols. C 6.068

MANTICA, Francisco. *Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum. In libros duodecim distinctus.* Ginebra: excudebat Petrus de la Roviere, 1611. D 2.060

MARTA, Giacomo Antonio. *Tractatus de clausulis de quibus in ómnibus tribunalibus huius que disputatum est: cum ómnibus resolutionibus decisionibus atque declarationibus.* Ginebra: Petrus &IacobusChovet, 1618. D 2.056

MENOCHIO, Giacomo. *Iacobi Menochii... De praesumptionibus, coniecturis, signis, et indiciis commentaria in sex distincta libros...* Ginebra: apud Samuel Crispini, 1614. D 2.013

Novum testamentum graecum cum vulgata interpretatione latina graeci contextus lineis inserta quae quidem interpretatiocum a graerarum dictionum proprietate discedit sensum... Ginebra: apud Petris de la Roviere, 1619. T 20.070

PAPONIO, Joannes. *Corpus iuris Francici, seu, absolutis sima collectio arrestorum, siue Rerum in Supremis Franciae Tribunalibus et Parlamentisi udicatarum.* Ginebra: apud Samuel Crispinus, 1624. D 1.024

PÉREZ, Antonio. *Las obras y relaciones*. Ginebra imprenta de Samuel Chouët, 1654. L 28.169

VIVIANO, Giuliano. *Praxis iuris patronatus acquirendi, conservandique illud, acamittendi modos breviter continens...* Ginebra: sumptibus Ioann. Herm. Widerhold, 1673. D 2.041